

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ

Ойбекова Ширина Шухратовна¹, Шамухутдинова Умида Хусановна², Азимкулова Ситора Озоджон кизи³, Балкиева Гульчехра Фуркат кизи¹, Бердикулова Севинч Уйгун кизи¹, Сузрובה Шахина Дилмуродовна¹, Нармухаммедова Мохира Камолитдин кизи⁴

¹Бакалавры 4 курса НУУз, ²бакалавр 3 курса ТГТУ, ³бакалавр 4 курса ТХТИ, ⁴базовый докторант Института микробиологии АНРУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543721>

Аннотация. В работе исследована антагонистическая активность штаммов *Bacillus subtilis* и *Bacillus velezensis* против фитопатогенных грибов. Оба штамма показали высокую фунгицидную активность, особенно против *Alternaria* spp. и *Fusarium* spp. Результаты подтверждают перспективность их использования в биозащите растений.

Ключевые слова: *Bacillus subtilis*, *Bacillus velezensis*, антагонистическая активность, фитопатогенные грибы, биологическая защита растений, луночно-диффузионный метод, зоны ингибирования, вторичные метаболиты.

Abstract. The study investigated the antagonistic activity of *Bacillus subtilis* and *Bacillus velezensis* strains against phytopathogenic fungi. Both strains exhibited strong fungicidal activity, particularly against *Alternaria* spp. and *Fusarium* spp. The results support their potential use in biological plant protection.

Keywords: *Bacillus subtilis*, *Bacillus velezensis*, antagonistic activity, phytopathogenic fungi, biological plant protection, well-diffusion method, inhibition zones, secondary metabolites.

Annotatsiya. Ushbu ishda *Bacillus subtilis* va *Bacillus velezensis* shtammlarining fitopatogen zamburug‘larga qarshi antagonistik faolligi o‘rganildi. Har ikkala shtamm ham ayniqsa *Alternaria* spp. va *Fusarium* spp. ga nisbatan yuqori fungitsid faollik ko‘rsatdi. Natijalar bu shtammlarni o‘simliklarni biologik himoya qilishda qo‘llash istiqbolini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: *Bacillus subtilis*, *Bacillus velezensis*, antagonistik faollik, fitopatogen zamburug‘lar, o‘simliklarni biologik himoyalash, quduq-diffuziya usuli, inhibitsiya zonalari, ikkilamchi metabolitlar.

Рост заболеваемости инфекциями, вызванными бактериями и грибами с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), является глобальной проблемой, а лекарственно-устойчивые инфекции включены в список 10 основных угроз для здоровья мира Всемирной организацией здравоохранения [1]. Болезни растений, вызываемые фитопатогенными грибами и оомицетами, представляют собой серьезную мировую проблему [2]. Фитопатогены *Alternaria alternata*, *Botrytis cinerea*, *Fusarium oxysporum*, *Macrophomina phaseolina*, *Phytium ultimum*, *Phytophthora infestans*, *Phytophthora capsici*, *Rhizotocnia solani*, *Rhizopus* sp., *Sclerotinia minor*, *Sclerotinia sclerotiorum*, *Sclerotium rolfsii* и другие вызывают особую озабоченность, поскольку они считаются ответственными за вымокание огромного количества видов растений [2].

Широкое применение химических средств защиты растений в сельском хозяйстве приводит к накоплению в почве и растениях токсичных соединений, а также к распространению фитопатогенных микроорганизмов, устойчивых к пестицидам [3].

Для защиты растений от патогенов широко используются биологические препараты на основе различных микроорганизмов и их метаболитов [3]. В целом, почвенные бактерии способны производить значительное количество различных вторичных или специализированных метаболитов, которые, хотя и не являются необходимыми для роста, могут иметь различные функции [4]. Несколько исследований показали, что представители рода *Bacillus* продуцируют различные вторичные метаболиты, многие из которых обладают биоактивными свойствами. Эти вторичные метаболиты, включая поликетиды, терпены, сидерофоры и рибосомально и нерибосомально синтезированные пептиды, кодируются крупными кластерами биосинтетических генов (BGC) [4]. Кроме того, было показано, что *Bacillus* spp. обладают превосходными свойствами биоконтроля, способствуя росту растений и уменьшая заболевания растений, вызываемые как фитопатогенными грибами, так и бактериями. Эти свойства в основном связаны с профилями их вторичных метаболитов. Одной из очень мощных химических групп вторичных метаболитов являются нерибосомально синтезированные липопептиды, которые обладают различными антимикробными свойствами. *Bacillus* spp. производят различные изоформы липопептидов, принадлежащие к семействам сурфактинов, фенгицинов и итуринов [4].

Целью данной работы является исследование антагонистических свойств бактерий *B. Subtilis* и *B.velezensis* против фитопатогенных грибов.

Материалы и методы

В работе использованы штаммы *Bacillus subtilis* и *Bacillus velezensis* изолированные в чистую культуру из засоленных почв Ферганской области, а также фитопатогенные грибы *Fusarium oxysporium*, *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, которые хранятся в коллекции лаборатории Института микробиологии.

В работе использовали луночно-диффузионный метод. В чашку Петри вносили 20 мл агаризованной среды. В центре делали лунку на 2/3 толщины слоя агара. После этого газом засеивали фитопатогенные грибы, а в лунку вносили культуральную жидкость. Каждый эксперимент проводили в трехкратной повторности. Инкубацию производили при 30° С в течение 3-7 дней, после чего проводили измерение зоны подавления роста фитопатогенных грибов и фотографирование чашек. Зоны ингибирования роста грибов измеряли в миллиметрах. Чем больше зона ингибирования роста гриба, тем выше фунгицидная активность культуры. Зоной ингибирования роста грибов считали зону полного подавления роста колоний [5].

Результаты и обсуждение

По результатам исследования оба штаммы проявили высокую антагонистическую активность против *Alternaria alternata*, *Fusarium culmorum*, *Alternaria tenuissima*, *Aspergillus orchaceus* *Fusarium oxysporium*, *Penicillium chrysogenum* с зоной ингибирования 22-50 мм (табл. 1.).

Таблица 1.

Зоны ингибирования (мм) роста фитопатогенных грибов под воздействием штаммов *Bacillus subtilis* и *Bacillus velezensis*.

№	Фитопатогенные грибы	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Bacillus velezensis</i>
---	----------------------	--------------------------	----------------------------

		(мм)	(мм)
1	<i>Alternaria alternata</i>	45	50
2	<i>Fusarium culmorum</i>	48	45
3	<i>Aspergillus orchaceus</i>	40	41
4	<i>Fusarium verticillioides</i>	30	45
5	<i>Fusarium oxysporium</i>	22	35
6	<i>Alternaria tenuissima</i>	38	37
7	<i>Penicillium chrysogenum</i>	34	38
8	<i>Fusarium solani</i>	30	31

Из таблицы видно, что по отношению к семейству грибов *Alternaria* наблюдается значительное воздействие штаммов бактерий, выделенных из Ферганы. Учитывая, что семейство *Alternaria* в основном вызывает заболевания у плодовых деревьев, можно добиться получения продукции, свободной от фитопатогенных грибов, применяя эти бактерии на плодовых деревьях. Кроме того, семейство *Fusarium* также относится к грибам, которые в настоящее время широко распространены. Обнаружение представителей этого семейства практически на всех растениях и деревьях вызывает беспокойство. В настоящее время устойчивость этого гриба к применяемым химическим препаратам продолжает расти, однако, как видно из нашего эксперимента, штаммы бактерий *Bacillus subtilis* и *Bacillus velezensis* показали своё преимущество в борьбе с грибом.

Рис.1. Зоны ингибирования роста фитопатогенных грибов при воздействии: 1) *Bacillus subtilis*; 2) *Bacillus velezensis*

На основе данных, представленных на данном изображении, *Bacillus velezensis* проявил свою активность против всех фитопатогенных грибов. Штамм *Bacillus subtilis*, в свою очередь, продемонстрировал бактериоцинные свойства по отношению к грибу *Fusarium oxysporum*.

Закключение. Штаммы *Bacillus subtilis* и *Bacillus velezensis* проявили высокую антагонистическую активность против исследуемых фитопатогенных грибов *Fusarium verticillioides*, *Penicillium chrysogenum*, *Alternaria alternata*, *Alternaria tenuissima*, *Fusarium oxysporum*, *Fusarium solani*, *Fusarium culmorum*, *Aspergillus orchaceus*, *Cladosporium sp.*,

кроме *Aspergillus flavus*. Таким образом, в будущем, исследуемые штаммы *Bacillus subtilis* и *Bacillus vallismortis* могут быть использованы для угнетения грибных заболеваний растений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Wei M-Z, Wang Z-J, Zhu Y-Y, et al. (2024) Oleanolic acid derivatives against drug-resistant bacteria and fungi by multi-targets to avoid drug resistance. *European Journal of Medicinal Chemistry* 280: 116940.
2. Puche R, Basso V, Fumero MV, et al. (2025) Antagonistic activity of autochthonous strains of *Bacillus amyloliquefaciens* and *Bacillus velezensis* against fungi and oomycetes associated to damping off. *Rhizosphere* 33: 101052.
3. Esikova TZ, Polivtseva VN, Anokhina TO (2025) New Herbicide-Degrading Rhizosphere Strains Capable of Biocontrol of Phytopathogenic Microorganisms. *Microbiology* 94: 139–143.
4. Genomic and Chemical Diversity of *Bacillus subtilis* Secondary Metabolites against Plant Pathogenic Fungi (2021) *mSystems* 6.
5. Т.М.Желтикова, А.М.Глушакова (2010) Оценка фунгицидной активности различных системных антимикотиков, медицинский совет No 14, с-32-37.